

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT5 - O Livro e suas Técnicas)

Criar e pensar o livro

Dra. Elaine Martins (CEFET-MG)

RESUMO

Escritores, poetas, artistas e pensadores se ocupa(ra)m em criar e/ou pensar o livro. Em suas materialidades e imaterialidades (des)conhecidas, o livro e suas técnicas atravessaram os trabalhos de Roger Chartier, Michel Melot, Stéphane Mallarmé, Maurice Blanchot, Roland Barthes e Giorgio Agamben, entre outros. Busca-se traçar pensamentos sobre o estatuto do livro e suas relações com o ato de criação, com a escrita e com a técnica a partir das contribuições desses e outros autores.

Palavras-chave: “Livro”; “Arte”; “Pensamento”; “Ato de Criação”.

ABSTRACT

Writers, poets, artists and thinkers have been busy creating and/or thinking about books. In their (un)known materialities and immaterialities, books and their techniques have permeated the works of Roger Chartier, Michel Melot, Stéphane Mallarmé, Maurice Blanchot, Roland Barthes and Giorgio Agamben, among others. The aim is to outline thoughts on the status of the book and its relations with the act of creation, with writing and with technique based on the contributions of these and other authors.

Keywords: “Book”; “Art”; “Thought”; “Act of Creation”.

Escritores, poetas, artistas e pensadores se ocuparam e ocupam em criar e pensar o livro. A primeira cátedra do Collège de France dedicada aos estudos das práticas de escrita e do livro da era Moderna foi “Escrita e Cultura na Europa Moderna”, do historiador Roger Chartier (CHARTIER, 2014). Ele inicia a aula inaugural, proferida em 11 de outubro de 2007, assinalando que a origem desse novo campo teria sido impossível sem os trabalhos daqueles que transformaram as disciplinas da história do livro, da história dos textos e da cultura escrita. Para tanto, faz referência a três estudiosos: o francês Henri-Jean Martin, historiador ligado à invenção da disciplina e coautor de *O aparecimento do livro* junto com Lucien Febvre; o neozelandês Don McKenzie, catedrático de Crítica textual em Oxford e praticante da técnica da “nova bibliografia”; e o italiano Armando Petrucci, professor de paleografia na Universidade de Salerno, em “La Sapienza” de Roma e na Escola Normal Superior de Pisa.

Atento às mutações atuais e desafios da textualidade digital e à tarefa do historiador, o

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

catedrático inicia o as suas colocações sobre a escrita e culturas na Europa Moderna e, valendo-se de antecessores, interroga o que é um livro. Uma resposta à questão é localizada na seção “Doutrina da Lei”, de *A metafísica dos costumes*, de Emanuel Kant. O filósofo distingue o livro como *opus mechanicum* (objeto material pertencente a quem o adquire) e o livro como discurso dirigido a um público (propriedade de seu autor legada ao editor). Essa ideia da dupla natureza do livro, a material e a discursiva, se desdobra em diversas formas de pensamento e de pesquisa, a exemplo do conceito paradoxal da propriedade literária e da propriedade intelectual. Outra resposta à interrogação é ainda encontrada nas indagações genealogia em retrospectiva histórica das metáforas do livro - não precisamente daquelas relacionadas ao corpo humano, à natureza ou ao destino como um livro - mas as ligadas ao universo do catolicismo apresentando o livro como criatura humana com corpo e alma. Há a de Deus como impressor e a do impressor como um demiurgo que dá à alma de sua criatura a forma corporal que lhe convém. Essas metáforas, que consideram o ser humano como um livro impresso e o livro como um ser humano, teriam a função de legitimar a arte tipográfica. Uma terceira metáfora apresentada por Chartier em outros textos liga-se ao universo protestante e retoma a ideia da vida humana como uma série de edições sempre com erratas encontrando a sua forma perfeita na vida após a morte.

As respostas em torno do conceito do livro trazidas por Roger Chartier reverberam a visão cartesiana (por extensão a religiosa e a kantiana) da dualidade e do paradoxo do livro: a materialidade e o discurso; a propriedade literária e a propriedade intelectual. Chartier lembra ainda que somente a partir do século XVIII as obras escritas foram desvinculadas de toda materialidade particular que as composições literárias puderam ser consideradas bens de propriedade, levando a separação básica entre a identidade essencial da obra e a pluralidade indefinida de seus estados. As contribuições do historiador e pensador francês instigam a continuidade de se pensar o livro e suas técnicas, ou seja, mais precisamente criação do livro seja como construção material (objetos) ou como construção imaterial (discursos). A técnica aqui é entendida tanto como arte quanto como técnica, lembrando que a palavra latina *ars* é a tradução do termo grego *techne*.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

O bibliotecário e historiador da arte francês Michel Melot (1943-), em *Livro*, (2006), discorre sobre o livro no tempo da multiplicação dos livros em mídias em geral, a partir de dois paradoxos: a ligação entre a materialidade e a sacralidade, com a celebração do imaterial; e a fecundidade do *close*, com a celebração da obra aberta, dos escritos moventes e estilos sem fronteira. Em “Assim pensa a dobra”, Melot afirma que a configuração que o livro confere ao texto já decidiu o seu percurso e que o livro corresponde a uma estranha promessa:

Todo livro é um projeto. Ele sabe aonde ir, mesmo quando se torna patente que ele não irá a nenhum lugar. H.-J, Martin resume bem a situação do livro: “Mas, sobretudo a meu ver, o livro é concebido como a conclusão de uma enquete ou de uma reflexão que se quer definitiva e afirmativa, mesmo quando ela tem por finalidade abrir várias perspectivas. [...] No entanto, ele corre o grande risco de ser dessacralizado e de se tornar uma ferramenta entre outras, conseqüentemente, de não mais implicar esta sorte de busca da perfeição, não somente material, mas também intelectual, a qual quer atingir todo autor a ponto de publicar seu texto e de fixar definitivamente seu pensamento. E é justamente isso que está em jogo” (MELOT, 2023, p. 58).

Nos fins do século XIX, Stéphane Mallarmé (1842-1898) deixou inacabado o seu projeto de *Le livre*, conforme mostram pesquisas do filólogo Jacques Scherer (*Le Livre de Mallarmé*, 1957). Ronaldo Entler assinala que o poeta francês pensou o livro como algo mais do que um recipiente neutro para a linearidade da escrita, ao sugerir uma nova forma poética e material. O livro total de Mallarmé conteria infinitas possibilidades de leitura, seria um livro definitivo, um poema-repertório com potencialmente todos os poemas, que jamais pudesse ser lido duas vezes da mesma forma e, portanto, que não jamais se esgotasse, tendo o leitor como co-autor. Ao citar Arlindo Machado, Entler assinala ainda que Mallarmé antecipa um potencial de não-linearidade que apenas as tecnologias eletrônicas trouxeram, atualizando-se nas produções poéticas contemporâneas, como o poema combinatório de Raymond Queneau, os poemas-imagens dos concretistas, os poemas holográficos de Julio Plaza e, sobretudo, no hipertexto (ENTLER, 2002). Na (in)determinação que Mallarmé esperava para seu livro, ele antecipou, de alguma forma, a flexibilidade que hoje está na ideia de tela, de rede, de internet, de programas e softwares de edição, de livros eletrônicos etc.

No século XX, Maurice Blanchot (1907-2003) também pensou o livro na sua imaterialidade (des)conhecida. Em *O espaço literário* (1955), o escritor francês aborda o

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

processo de criação literária e por extensão do livro literário. Em *O livro por vir* (1959), ele trata, além de autores e livros, do movimento de onde vêm todos os livros e que detém, e ainda oculta, o porvir. Para Blanchot, o livro extrapola o objeto material, sendo uma experiência literária que se abre a um pensamento outro, uma singularidade. A literatura, como um livro, se torna uma questão, um ponto de partida para se pensar o sentido da escrita, da criação. A literatura, como o livro, não é apenas uma questão de linguagem, mas uma experiência que move o contato com o (des)conhecido (BLANCHOT, 2011; 2013).

Os modos de criar e o pensar o livro por Mallarmé e por Blanchot remetem à noção de criação. O filósofo italiano Giorgio Agamben (1942-), em seu ensaio “O que é o ato de criação?” (AGAMBEN, 2018, p. 59-82), retoma uma conferência homônima de Gilles Deleuze em que o filósofo francês define o ato de criação como “ato de resistência”. Resistência à morte, antes de tudo, mas também resistência ao paradigma da informação, por meio do qual o poder é exercido pela “sociedade de controle”. Para Agamben, Deleuze não define o que seja “resistir”, mas em outra obra chega a apontar o resistir como sendo o ato de liberar uma potência de vida que estava aprisionada ou ultrajada. A partir desse ponto, o filósofo italiano interroga a ideia deleuziana do ato de criação como ato de resistência e chega ao que ele, Agamben, chama de “poética da inoperosidade”. Toda obra conserva uma inoperosidade na forma de uma potência que não se realiza, resiste e se opõe à expressão. Essa resistência impede que a potência criativa se esgote no ato da criação. Nessa perspectiva, pode-se pensar a criação do [de um] livro, pois o gesto de criação é um gesto em potência, uma poética da inoperosidade. Quem possui uma potência pode colocá-la em ato ou não, pois a potência é definida essencialmente pela possibilidade de seu exercício ou não, é uma suspensão do ato.

Um ato de criação pode ser lido no curso, posteriormente publicado em livro homônimo, “A preparação do romance”, do escritor francês Roland Barthes (1915-1980), proferido no Collège de France entre 1978-1980. Mais precisamente na aula do dia 5 de janeiro de 1980, ao abordar a “A primeira prova: a escolha, a dúvida”, Roland Barthes considera estar em jogo, quando o escritor se propõe a escrever uma obra, a *responsabilidade* da forma: “é entre certas formas que precisarei escolher a obra que desejo fazer”. A forma “Livro” ou

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

“Álbum” tem as suas implicações, e são essas implicações que o escritor deve, definitivamente, escolher: “a dramaticidade da escolha da Forma constitui uma *prova* (a primeira), e grave, pois ela empenha *aquilo em que acredito*”. De acordo com o pensador francês:

Em suma, não podemos escolher a forma da obra (e, portanto, não podemos escrever) sem decidir qual é nossa filosofia → a ideia de Livro implica uma filosofia monista (estrutura, hierarquia, ratio, ciência, fê, história); a ideia de Álbum implica uma filosofia pluralista, relativista, cética, taoísta etc. [...] O amontoado de notas, de pensamentos soltos, forma um Álbum; mas esse amontoado pode ser constituído com vistas ao Livro; o futuro do Álbum é, então, o Livro; mas o autor pode morrer nesse ínterim: resta o Álbum, e esse Álbum, por seu desígnio virtual, já é o Livro [...] Na outra extremidade do tempo, o Livro feito volta a ser Álbum: o futuro do Livro é o Álbum, assim como a ruína é o futuro do monumento [...]. Passamos nosso tempo (pela atividade de nossa memória, ver V aléry) criando ruínas, e alimentando-nos delas; alimentando nossa imaginação, nosso pensamento. O que vive em nós, do Livro, é o Álbum: o Álbum é o gérmen; o Livro, por mais grandioso que seja, é apenas a soma (BARTHES, 20025, p. 131;132; 133).

Para Barthes, o conceito livro está ligado à continuidade, à superfície, à aspiração da totalidade (como a noção mallarmaica de “Livro Total”); já o conceito álbum está ligado à descontinuidade, à contingência, aos fragmentos. “Se há uma luta entre o Livro e o Álbum, finalmente o mais forte é o Álbum, é ele *que fica*.” (BARTHES, 2025, p. 132). Barthes inicia o seu curso dedicado à decisão de querer-escrever como se nunca tivesse escrito, à preparação do romance, ao que alude como “o fantasma do romance”. Ao longo do curso, ele abandona o projeto de romance e passa inesperadamente a se dedicar a *haiku* japoneses.

Não por acaso que é com essa ideia de projeto barthesiano de querer-escrever sobre “um período mal definido, mal estudado” precedente à redação da obra, “o antes do livro ou do texto”, que Giorgio Agamben parte para desenvolver seu outro ensaio “Do livro à tela. Antes de depois do livro”. Numa perspectiva filológica e arqueológica, filósofo italiano aborda os modos de construção de uma obra, traçando as implicações metafísicas (imateriais) e físicas (materiais) da página e do livro, examinando como a prática editorial faz parte da estrutura de uma obra e mostrando que o livro carrega em si uma potência que ultrapassa uma forma de constituição definitiva.

Usarei essa fórmula – “o antes do livro” – para me referir a tudo o que precede ao

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

livro e à obra finalizada, àquele limbo, àquele pré-mundo ou submundo de fantasmas, rascunhos, anotações, cadernos, esboços, cadernetas de anotações aos quais nossa cultura não consegue dar um estatuto legítimo nem leiaute gráfico adequado, provavelmente porque sobre nossa ideia de criação e de obra pesa o paradigma teológico da criação divina do mundo, daquele *fiat* incomparável que, segundo sugerem os teólogos, não é um *facere de materia*, mas mas um *creare ex nihilo*, criação que só não é precedida matéria, mas se realiza instantaneamente, sem hesitações nem reconsiderações, por um ato gratuito e imediato de vontade (AGAMBEN, 2018, p. 112).

A partir desse “antes do livro”, Agamben coloca em questão o modo com o qual frequentemente se pensa o ato de criação, a obra realizada e o livro em que ela toma forma. Para tanto, se vale de Leopardi, Kafka, Simone Weil, Michelangelo e Giacometti. Considerando se toda obra for fragmento, “será lícito falar não só de um antes, mas também de um depois do livro, tão problemático quanto o antes e ainda menos estudado que ele” (AGAMBEN, 2028, p. 117). Para tratar do “depois do livro”, Agamben evoca obras de Santo Agostinho, Nietzsche, Pasolini, Giorgio Magnelli, Italo Calvino, Mallarmé, Dante e Aristóteles. A insuficiência das categorias por meio da qual a cultura Ocidental habituou a pensar o estatuto ontológico do livro e da obra é apontada:

Pelo menos desde Aristóteles, pensamos a obra (que os gregos chamavam *ergon*) correlacionando dois conceitos: a potência e o ato, o virtual e o real (em grego, *Dynamis* e *energeia*, ser-em-obra). A ideia corrente, que se aceita como óbvia, é que o possível e o virtual - o “antes” da obra - precedam o atual e o real, o *ergon*, a obra acabada, na qual o que era somente possível encontra realização por meio de um ato de vontade. Isso significa que, no rascunho e na anotação, a potência não se esgotou integralmente no ato, o “querer-escrever” permaneceu irrealizado e inacabado. (AGAMBEN, 2018, p. 121).

Giorgio Agamben, depois da digressão metafísica, interroga a história material, física, do livro. A página é a decisiva novidade na passagem do *volumen* (espaço contínuo) para o códice (unidade descontínua do fólio):

Em todo o caso, sejam quais forem as razões que levaram ao triunfo do livro, no Ocidente cristão, a página adquire um significado simbólico que a eleva à condição de verdadeira *imago mundi* e *imago vitae*. O que o livro da vida ou do mundo põe à mostra, ao abrir-se, é sempre a página, escrita ou com iluminuras: em contrapartida, a página em branco torna-se o símbolo - angustiante e, ao mesmo tempo, fecundo - da pura possibilidade. Aristóteles, em seu tratado sobre a alma, compara a potência do pensamento a uma tábua, na qual nada ainda está escrito e tudo pode ser escrito: na cultura moderna, a página em branco simboliza a pura virtualidade da escrita, diante

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

da qual o poeta ou o romancista invocam desesperados a inspiração que permitirá traduzi-la em realidade (AGAMBEN, 2018, p. 131).

Na atualidade, a tela toma lugar da página no computador nos demais dispositivos informáticos. Neles todos, "o texto, a página-escritura, codificada em um código digital ilegível para os olhos humanos, emancipou-se completamente da página-suporte e limita-se a transitar como um espectro na tela. E essa ruptura da relação página-escritura, que definia o livro, gerou a ideia - no mínimo imprecisa - de imaterialidade do espaço informático".

O dispositivo digital não é imaterial, mas baseia-se na obliteração de sua própria imaterialidade: a tela [*schermo*] serve de escudo [*schermo*] contra si própria, esconde a página-suporte - a matéria - na página-escritura, esta sim, tornada imaterial, ou melhor, espectral, se espectro for algo que perdeu o corpo, mas, de algum modo, conserva sua forma (AGAMBEN, 2018, p. 135).

Giorgio Agamben retoma aqui, ao seu modo de pensamento, os mesmos temas sobre as práticas de escrita e do livro e as mutações atuais e desafios da textualidade digital tão caras a Roger Chartier. Os paradoxos trazidos por ambos estão presentes nas preocupações de Michel Melot, que realça a celebração do imaterial, da obra aberta, dos escritos moventes e estilos sem fronteira observáveis nas criações e nos atos de criação de Mallarmé, Blanchot e Barthes, visto que pode-se pensar o livro como um ato de criação, pois o gesto de criação é um gesto em potência e quem possui uma potência pode colocá-la em ato ou não. O livro carrega em si uma potência que ultrapassa uma forma de constituição definitiva. Criar, produzir, escrever tem a ver com traçar e ligar espaços e regiões, ainda que sejam por vir. Diferente do livro-raiz (o clássico que busca representar o mundo em sua unidade), o livro-rizoma liga-se à expansão e à multiplicidade. "O mundo deveio caos, mas o livro permanece sendo imagem do mundo, caosmo-radícula, em vez de cosmo-raiz." O livro não é a imagem do mundo: "Ele faz rizoma com o mundo, há evolução a-paralela do livro e do mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, mas o mundo opera uma reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode) (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 18).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Nome. *O fogo e o relato: ensaios sobre criação, escrita, arte e livros*. Tradução: Andrea Santurbano; Patrícia Peterle. São Paulo: Boitempo, 2018.

BARTHES, Roland. *A preparação do romance vol. II*. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BLANCHOT, Maurice. *O espaço literário*. Tradução: Álvaro Cabral. São Paulo: Rocco, 2011.

BLANCHOT, Maurice. *O livro por vir*. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

CHARTIER, Roger. *A mão do autor e a mente do editor*. Tradução: George Shlesinger. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Introdução: rizoma. In: _____. *Mil platôs, vol. 1*. Trad. Ana Lúcia de Oliveira; Aurélio Guerra Neto; Célia Pinto Costa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 17-49.

ENTLER, Ronaldo. O livro infinito de Mallarmé. [2002]. Disponível em: <https://www.entler.com.br/textos/mallarme.html>. Acesso em: 20 abr. 2025.

MELOT, Michel. *Livro*. Tradução: Marisa Midore Daecto; Valéria Guimarães. Cotia: Ateliê Editorial, 2012.

Como citar este texto:

MARTINS, Elaine. Criar e pensar o livro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-8.